

MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLAR GURUHLARIDA INTEGRATSIYALASHGAN MASHG‘ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

Eshonqulova Ma’suda Xabibovna

Guliston davlat universiteti Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264267>

Abstract. *The politicized education in the loading of integration in the organization of the educational process, the didactic productions of integrated education in creating the quality of education have their own characteristics. Forms and methods of organizing integrated classes of pre-school preparatory group are reflected in effective methods.*

Keywords: *integration, principle, integrative training, modern education, methods, practical exercises, development.*

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizda o‘zib borayotgan avlodni sog‘lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta‘lim-tarbiya jarayoniga samarali ta‘lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta‘limning samarali tizimini tashkil etish bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar amalga oshirildi. Dunyoda integrativ ta‘limning rivojlanishi ijtimoiy hamda axborot kommunikatsiya sohalarining o‘zaro tizimli aloqadorligi, ilm-fanning istalgan yo‘nalishida kuzatilayotgan integrativ jarayonlarning barchasi jamiyatning zamonaviy ta‘limi oldiga qo‘ygan talablarini qondirishga qaratilgan o‘quv-tarbiya jarayoning samarasini ta‘minlashning ustuvor strategiyasini belgilaydi. Maktabgacha ta‘limdagi zamonaviy talablar tarbiyalanuvchining shaxsiga yo‘naltirilgan ta‘lim jarayonining mazmuni va tashkil etilishi to‘g‘risidagi yangi tushunchani belgilaydi. Yangi model pedagoglar bolaning rivojlanishini hisobga olgan holda maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida har bir yosh guruhlari uchun ta‘lim dasturlarini tuzishga imkon beradi.

Shunindек so‘nggi yillarda YUNISEF bilan hamkorlikda yaratilgan —Bolalik akademiyasi platformasi bilimlarni integratsiyalash nazariyasiga muvofiq ishlab chiqilgan. Bu esa ta‘lim tizimi oldida bo‘lg‘usi tarbiyachilar tafakkurini rivojlantirish, ularni nazariy metodik faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning ilmiy amaliy imkoniyatini belgilab beradi.

Didaktik jarayonning integratsiyalashuvi nafaqat nazariy va metodik o‘quv jarayonni bir butun sifatida amalga oshirishni, balki jarayonning samarali olib borilishini ham ta‘minlaydi. Ayniqsa, maktabgacha ta‘lim jarayonining serqirra va o‘ziga xosligini inobatga olgan holda, bo‘lajak tarbiyachilarni tayyorlashda ta‘limiy faoliyatlarni integratsiyalash nazariy-metodik tayyorgarlik jarayonining samarali kechishini ta‘minlaydi. Turli faoliyatlar elementlarini yaxlit holda birlashtiruvchi hamda o‘ziga xos o‘rganish predmetini o‘z ichiga olgan holda faoliyatlarni xususiyatlariga ko‘ra bog‘lovchi mashg‘ulotlarlar integratsiyalashgan kurslarning mazmunini anglatadi.

Tadqiqot jarayonida biz maktabgacha ta‘limning ta‘lim makonida integratsiya tamoyilidan foydalanishning pedagogik qonuniyatlarini aniqladik. Integratsiya tamoyilini amalga oshirish yaxlit jarayonni tashkil qilishni o‘z ichiga oladi. Yaxlitlik ta‘lim jarayonining turli elementlarini birlashtirgan holda sintez orqali yaratiladi. Bolalar bog‘chasi yaxlit bir butunga, masalan: bolalar faoliyatining har xil turlari (birgalikda va mustaqil; to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘lim faoliyati va bolalarning rejali faoliyati), turli xil o‘zaro ta‘sir turlari (bola-tarbiyachi, bola-bola, tarbiyachi-bola-ota-ona), turli ta‘lim yo‘nalishlari va har bir maktabgacha yoshdagi bola uchun

yagona rivojlanish yo_nalishini ta'minlash (jismoniy rivojlanish, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish, badiiy va estetik rivojlanish, kognitiv va nutqni rivojlantirish) kabilar. Ta'lim sohalarining integratsiyalashuvi jarayonida kognitiv-nutq, badiiy-estetik, jismoniy, ijtimoiy va shaxsiy rivojlanish amalga oshiriladi.

Kognitiv nutqni rivojlantirish deganda biz bolaning atrofidagi dunyoni bilish qadriyatlariga turli yo_llar bilan harakat qilishning maqsadli jarayonini va uning dunyosining boshqa dunyo bilan uyg_un o_zaro ta'sirida uning individualligini o_z-o_zini tasdiqlashini tushunamiz.

Maktabgacha yoshdagi bolaning badiiy-estetik rivojlanishi bolaning o_ziga xos his-tuyg_ulari va hissiyotlari dunyosini yaratish va yangilashga qaratilgan, "men" qiyofasini ochish, o_zini o_zi ifoda etish, o_zini o_zi targ_ib qilishga qaratilgan maqsadli ta'lim jarayoni sifatida talqin etiladi. Faoliyatning o_ziga xos ijodiy mahsuli bolaning ijodiy rivojlanishi hisoblanadi.

Maktabgacha yoshdagi bolaning jismoniy rivojlanishi - bu epchillik, iroda, jismoniy faoliyat bilan shug_ullanishi, muvozanat saqlay olishi, yugura olishi, sakrashi, yuqoridan pastga, pastdan yuqoriga ko_tarila olishi kabi harakatlar majmuidir.

Maktabgacha yoshdagi bolaning ijtimoiy va shaxsiy rivojlanishi - bu bolaning jamiyatga uzluksiz va tizimli ravishda ijtimoiy nazorat ostida kirishining maqsadli jarayoni, katta yoshdagi shaxsning bevosita ishtirokida ijtimoiy normalar va madaniy qadriyatlarni o_zlashtirish jarayonidir. Buning asosida insonning o_zini o_zi bilishi va o_zini o_zgartirishi ontogeneznining dastlabki bosqichida sodir bo_ladi. Ushbu rivojlanish yo_nalishlari o_z-o_zidan paydo bo_lmaydi. Ular maktabgacha yoshdagi bolalarning kattalar tomonidan doimiy nazorat ostida ular bilan hamrohligi natijasida paydo b_oladi . Rivojlanishning ushbu yo_nalishlarining sintezi rivojlanishning quyi bosqichidan yuqori bosqichga o_tishni ta'minlaydi, bolaning atrofidagi dunyoni bilishida, shaxsiy va ijtimoiy tajribani o_zlashtirishda yangi sifat jihatdan rivojlanishini belgilaydi.

Faoliyatlarda integratsiya – bunda ikki yoki undan ortiq asosiy faoliyatlarning g_oyalari, nazariya va tushunchalari birlashtiriladi, integratsiyali rejalashtirish orqali amalga oshiriladi;

-yondosh faoliyatlarning integratsiyasi – o_zaro yaqin aloqada bo_lgan faoliyatlarni integratsiyalash asosida yangi faoliyat turlarini vujudga keltirish. Buning asosida yangicha mashg_ulotlar jamlanmasi vujudga keladi;

-fundamental faoliyatlarning integratsiyasi – zamonaviy bilimlarning barcha tarmoqlari uchun asos bo_luvchi faoliyatlar va ushbu faoliyatlarga tegishli bo_lgan umumiy ilmiy tushunchalar, qoidalar va nazariyalarni integratsiyalash;

-yaxlit bir butun tizim bo_lgan kompleks ob'ektlarni o_rganish.

Bunda —koinot, —jamiyat, —inson, —muhit, —tabiat kabilarga oid bilimlar integratsiyalashtirib o_rganiladi;

Bolaga hamkorlik muhitida to_liq sherik sifatida qarash (bolalarga manipulyativ yondashuvni rad etish).

O'qitishga pedagogik jarayonda g_oyat muhim ahamiyat beriladi, bu esa bolaga o_z faolligini namoyish etish, o_zini to_liq anglash imkoniyatini beradi. O_yin bolalar hayotini tashkil etishning asosiy shakliga aylangan kattalar bilan bolalar va bolalarning o_zlari bir-biri bilan erkin hamkorligiga asoslangan.

Kutilayotgan natijalar - rivojlanayotgan bolaning "erkinlik darajasi" ning kengayishi (uning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda): uning qobiliyatlari, huquqlari, istiqbollari. Hamkorlik sharoitidabolalarning o_zini o_ylashi va individualligi engib o_tiladi va jamoa

tuziladi. Muvaffaqiyatsizlik yoki masxara qilish qo_rquvidan kelib chiqmagan ularning tasavvurlari va tafakkurlari ozod qilinadi. Kognitiv va ijodiy qobiliyatlar rivojlanadi.

Maktabgacha ta'lim tayyorlov guruhlarida integratsiyalashgan mashg_uloatlarni tashkil etish texnologiyasining dolzarb muammolari so'nggi yillarda xalqaro, mintaqaviy va respublika miqiyosida o'tkazilgan qator ilmiy-amaliy anjumanlarda ham muhokama qilib kelinmoqda. O'zbek auditoriyasida integratsiyalashgan ta'limga oid tadqiqotlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O_zbekiston Respublikasining Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to_g_risida» gi PQ-2707-son qarori. - «O_zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to_plami», 2017 yil 9 yanvar, 1-son, 11-modda.
2. Mirziyoyev.Sh Tanqidiy tahlil, qat'iy tahlil va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo_lishi kerak. «O_zbekiston », 2017. 3.
3. Maktabgacha ta'limga qo_yiladigan davlat talablari. - T. 2017. 4.
4. Mavlonova.R, Raxmonqulova.N. Boshlang'ich ta'limning integratsiyalashgan pedagogikasi. –Toshkent. —O_qituvchi|| 2006.-87 b.